

ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА ОТ ВИДА ПРЯЖИ

Ш.Э.Туланов, З.Ф.Валиева, Ш.Ф.Махкамова, О.В.Прозорова

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

zulfiya-valieva-76@mail.ru

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379434>

Аннотация: В данной исследовательской работе при помощи современного оборудования были изучены качественные характеристики трикотажных полотен, выработанных из гребенной и кардной пряжи одинаковой линейной плотности и определены значимость показателей по разрывной нагрузке полотен для сравнительной оценки по механическим характеристикам.

Ключевые слова: трикотажное полотно, кардная, гребенная пряжа, разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, воздухопроницаемость, истирание,

Перед текстильной промышленностью стоят задачи наиболее полного удовлетворения потребителей как в объеме, так и в ассортименте изделий. В этом случае должна быть решена проблема коренного улучшения качества продукции и доведения ее до аналогов, соответствующих лучшим мировым образцам. Важная роль в выполнении этих задач должна быть отведена разработке новых и совершенствованию существующих технологий, выработке текстильных изделий.

На предприятиях текстильной промышленности главным фактором успешного развития является реализация готовой продукции. Для хлопчатобумажной отрасли решение этой задачи связано с повышением конкурентоспособности пряжи и изделий из нее на внутреннем и внешнем рынке. К основным аспектам повышения конкурентоспособности продукции относятся:

- снижение ее себестоимости,
- повышение потребительских свойств изделий,
- создание широкого и мобильного ассортимента.

Качество сегодня включает не только соблюдение всех стандартов и добротность изделий, но и соответствие их быстро и постоянно изменяющейся моде. Поэтому необходимо расширять и обновлять ассортимент.

В настоящее время в трикотажном производстве перерабатывают все виды сырья, включая пряжу из очесов натурального шелка и из льняных волокон в смеси с синтетическими; применяют нити различной толщины и степени крутки. В основном используют пряжу и нити смешанного волокнистого состава, что обеспечивает хорошие гигиенические свойства полотен, меньшие усадку и сминаемость, хорошую износостойкость.

В зависимости от назначения полотен подбирают нити разной структуры: пряжу различных способов прядения и степени крутки, комплексные нити из химического сырья одноплеточные и крученые, нити фасонных круток, текстурированные нити,

причем в разных сочетаниях – пряжа скрученная с комплексными нитями, текстурированные нити – с пряжей и т. д

Самая хорошая по свойствам пряжа не может быть признана удовлетворительной, если она не соответствует требованиям вырабатываемого изделия или не подготовлена для переработки на оборудовании в современных условиях производства. Неполная подготовленность сырья к переработке отрицательно сказывается не только на качестве и сортности продукции, но и на показателях работы предприятия и использование техники.

Широкий диапазон требований к сырью для трикотажных изделий объясняется очень большим разнообразием самих изделий. Например, требования к структуре нити предъявляют, начиная от капроновых монопнитей для тонких чулок и кончая рыхлой шерстяной и синтетической пряжей для пуловеров и жакетов.

Свойства пряжи для трикотажного производства определяют, изучая структуру петель, деформацию этой структуры, т. е. рассматривая, прежде всего механические функции нити в петле трикотажа. Если представить себе схематически нить круглой в поперечном сечении, то с увеличением диаметра нити значительно повысится ее сопротивление изгибу. Для нас представляет интерес увеличение диаметра нити без увеличения количества волокон в поперечном сечении. Это вполне возможно, если нити предать рыхлую структуру. Рыхлая структура пряжи имеет много достоинств, главными из которых являются: 1) повышение упругого сопротивления изгибу и способность лучше восстанавливать форму петли при деформациях; 2) высокая застилистость, позволяющая применять нити меньшей линейной плотности (на 10-15%) без увеличения плотности вязания (уменьшения длины нити в петле) и поэтому без снижения производительности вязальных машин; 3) облегчение массы изделия и придание ему приятной мягкости на ощупь; 4) повышение теплоизоляционного свойства изделий; 5) улучшение способности пряжи к переработке на вязальных машинах.

Таким образом, требования к сырью по ровноте нити основаны на особенностях строения петель трикотажа.

Среди важнейших требований к сырью нельзя не указать на сопротивление нити трению. Упругость петель трикотажа при деформировании связана с трением нитей о нить (при изменении формы петли) и трением волокон между собой (при изогнутости нити). Сопротивление трению в этом случае играет весьма существенную роль. Его можно уменьшить путем снижения коэффициента трения и улучшения состояния поверхности нити, что достигается парафинированием или эмульсированием нити, снижающим коэффициент трения нити о нить и о нитенаправляющие органы вязальных машин.

Гладкость поверхности нити, ее чистота, отсутствие посторонних примесей, шишек, узлов необходимы не только для нормального протекания процесса переработки нити, но и для придания трикотажу упругости, устойчивости размеров, хорошего внешнего вида. Некоторые специалисты-трикотажники утверждают, что

отделка трикотажа предназначена для того, чтобы улучшать свойства сырья или исправлять их недостатки. Это неправильно. Из нити образуется трикотаж, и свойства трикотажа в первую очередь зависят от начальных свойств нити. Для выпуска хорошей продукции отделочники должны получать полноценный по свойствам суровый трикотаж.

Рассмотренные требования являются общими для всех видов пряж, предназначенных для выработки трикотажа.

Хлопчатобумажная пряжа трикотажного назначения в основном вырабатывается по кардной или гребенной системах прядения.

Гребенная пряжа получается из длиноволокнистого хлопка. В процессе гребнечесания длинные волокна выпрямляются, укладываются параллельно и плотно одно к другому, в результате чего пряжа получается менее ворсистой и пористой, более гладкой, тонкой и прочной на разрыв.

Кардная пряжа получается из хлопковых волокон средней длины. Отличается от гребенной большей толщиной, рыхлостью, ворсистостью, меньшей прочностью.

Физико-механические показатели трикотажного полотна белого цвета

№ п/п	Наименование Показателей	Единицы измерений	Фактические данные	
			Образец 1 Гребенная пряжа	Образец 2 Кардная пряжа
1.	Поверхностная плотность	g/m ²	230,8	221,2
2.	Разрывная нагрузка по длине по ширине	N	261 201	254 188
3.	Растяжимость по ширине	%	88	96
4.	Воздухопроницаемость	dm ³ /m ² x sec	748	907
5.	Гигроскопичность	%	11,01	11,28
6.	Число петельных рядов на 10 см	sht	150	150

7.	Число петельных столбиков на 10 см	sht	120	120
8.	Изменение линейных размеров после мокрой обработки, по длине по ширине	%	- 2,5 + 0,5	- 2,5 + 1,0
9.	Толщина полотна	mm	0,6	0,6
10.	Истирание	цикл	15400	15000

4. По результатам испытаний построены диаграммы, приведенные на рисунках 1-4.

Рис. 1. Влияние вида пряжи на разрывную нагрузку трикотажных полотен

Рис. 2. Влияние вида пряжи на воздухопроницаемости трикотажных полотен

Рис. 3. Влияние вида пряжи на гигроскопичности трикотажных полотен

Рис. 4. Влияние вида пряжи на истирание трикотажных полотен

Для проверки гипотезе о равенстве двух средних из нормально распределённых генеральных совокупностей, дисперсии которых неизвестны, то прежде всего следует проверить с помощью F-критерия гипотезу о равенстве дисперсий в генеральных совокупностях.

$$t_{pac(\bar{X})} = \frac{|\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2|}{S\{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2\}} = \frac{|\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2|}{\sqrt{S^2\{Y\}}} \sqrt{\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}}$$

Если $t_{pac} \geq t_{таб}$ то, разница между двумя средними считается существенной и в этом случае можно отдать предпочтение какому либо варианту исследований.

Табличное значение критерия $t_{таб}$ выбирается в зависимости от числа испытаний и если $n \geq 30$, то $t_{таб} = 2,0$.

$$S^2 \{Y\} = \frac{(m_1 - 1)S_1^2 \{Y\} + (m_2 - 1)S_2^2 \{Y\}}{m_1 + m_2 - 2}$$

При испытание прочности полосок двух вариантов ткани, выработанной из гребенной и кардной пряжи получены следующие числовые статистические характеристики: дисперсия $S^2\{X\}=8$, при этом расчётное значение критерия Стьюдента составит по длине $t_R=29,28$ и по ширине $t_R=10,28$

Табличное значение $t_t \{ \alpha=0,005; f=10+10-2=18 \}=2,101$.

Так как $t_R > t_t$, то гипотеза о равенстве средних значений прочности полоски ткани отвергается, то есть, применение пряжи различного способа выработки одинаковой линейной плотности ткани обусловило различие в их прочности.

Список литературы:

1. Г.Н Кукин, А.Н. Соловьев. Текстильное материаловедение. (Исходные текстильные материалы) М.: Легпромбытиздат, 132-144с. (1985).
2. Ф.Х.Садыкова, Д.М.Садыкова, Н.И. Кудряшова. Текстильное материаловедение и основы текстильных производства. М.: Легпромбытиздат, 219-225с. (1989).
3. А.И.Кобляков, Г.Н.Кукин, А.Н.Соловьев. Лабораторный практикум по текстильному материаловедению. 2-е изд.М.:Легпромбытиздат, 232-245с. (1986).
4. А.Н.Соловьев, С.М.Кирюхин. Оценка и прогнозирование качества текстильных материалов. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 215с. (1984).
5. З.Ф.Валиева, Ш.Ф.Махкамова, О.О.Ражапов Влияние волокнистого состава на физико-механические показатели трикотажных полотен, UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, январь, 2020 г.
6. З.Ф.Валиева, Ш.Ф.Махкамова, Ф.Ф.Рахматуллин Влияние волокнистого состава пряжи на деформационные характеристики, «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»

